

INKLYUZIV TA'LIMNI SAMARALI TASHKIL ETISHDA FAOL O'QITISH USULLARINING O'RNI

Toyirova Madina

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645580>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim muhitida o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. O'zaro muloqotni faollashtiruvchi, tengdoshlar bilan ijtimoiylashuvni kuchaytiruvchi metodlar o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirish, o'z fikrini erkin ifoda etish va boshqalarni tinglash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda interfaol yondashuvlar ularning jamoadagi ishtirokini ta'minlash va o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Maqolada interfaol metodlarning turlari, ularni amaliyotga tatbiq etish yo'llari hamda kutilyotgan natijalar yoritilgan.

Kalit so'zlar. inklyuziv ta'lim, interfaol metodlar, kommunikativ ko'nikmalar, muloqot, ijtimoiy integratsiya, imkoniyati cheklangan o'quvchilar, ta'lim texnologiyalari.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida inklyuzivlik tamoyillarining keng joriy etilishi barcha bolalarga, jumladan, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarga sifatli ta'lim olish imkonini yaratmoqda. Inklyuziv ta'lim - alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda o'quvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlagan holda beriladigan ta'lim.

Inklyuziv ta'lim muhitida har bir o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olgan holda o'qitish metodlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, kommunikativ ko'nikmalar - ya'ni o'z fikrini aniq ifodalash, boshqalarni tinglash, fikr almashish kabi ijtimoiy jihatdan muhim kompetensiyalarni rivojlantirish inklyuziv ta'limning asosiy vazifalaridan biridir. Bunda interfaol metodlar o'quv jarayonini jonlantirish, o'quvchilar o'rtasida faol muloqotni rag'batlantirish orqali o'zini erkin ifoda etish va jamoadagi ishtirokini oshirishga imkon yaratadi.

Kommunikatsiya va “muloqot” tushunchalari ko'p hollarda o'xshash ma'noda ishlatilsada, ular o'rtasida muayyan farqlar mavjud. Quyida ushbu tushunchalarning o'xshashliklari va farqlarini aniq tarzda bayon qilamiz:

t/r	Kommunikatsiya va muloqotning umumiy jihatlari:	Kommunikatsiya va muloqotning farqli jihatlari:
1.	Ikkalasi ham axborot almashinuvi jarayonidir.	Kengroq tushuncha: axborotni uzatish, qabul qilish va qayta ishlash jarayoni. Alohida holat: ikki yoki undan ortiq shaxs o'rtasidagi shaxsiy, ijtimoiy aloqa jarayoni.
2.	Ikkalasi ham kimgadir ta'sir o'tkazish, tushuntirish, anglashga xizmat qiladi.	Texnik va ma'naviy kommunikatsiya bo'lishi mumkin (masalan, media-kommunikatsiya, jamiyat kommunikatsiyasi). Faqat insonlar o'rtasidagi so'zlashuv yoki

		aloqa jarayoniga nisbatan qo‘llaniladi.
3.	Ijtimoiy munosabatlarda asosiy aloqa vositasi hisoblanadi.	Axborot almashish bir tomonlama ham bo‘lishi mumkin (masalan, televideniya axborot uzatilishi). Muloqot — bu ikki tomonlama jarayon; so‘zlashuv, savol-javob, fikr almashishni o‘z ichiga oladi.
4.	Ikkalasi ham verbal (til orqali) va noverbal (ishora, mimika, harakat) shaklda bo‘lishi mumkin.	“Kommunikatsiya” tushunchasi fanda va texnologiyada ham ishlatiladi (masalan, kommunikatsiya tizimlari). “Muloqot” asosan psixologiya, pedagogika va ijtimoiy fanlarda ishlatiladi.
5.	Inson faoliyatida ular so‘zlashuv, axborot yetkazish, tushunish va munosabat o‘rnatishning asosidir.	Masalan: radiodan xabar eshitish – kommunikatsiya, lekin u bilan muloqotga kirishilmaydi.

Kommunikatsiya - axborot almashinuvining umumiy jarayoni, unda inson, jamiyat va hatto texnika ishtirok etishi mumkin.

Muloqot - insonlar o‘rtasidagi shaxsiy va ijtimoiy aloqa jarayoni bo‘lib, emotsional, axloqiy, ma’naviy mazmunga ega.

Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilarda kommunikativ ko‘nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlar eng samarali usul hisoblanadi.

Interfaol metodlar o‘qituvchi va o‘quvchi, shuningdek, o‘quvchilar o‘zaro faol hamkorlikda bilim oladigan usullardir. Inklyuziv ta’limda bu metodlarning qo‘llanilishi ayniqsa muhim, chunki ular o‘quvchilarning teng huquqli ishtirokini ta’minlaydi va har bir bola o‘z imkoniyatlariga mos tarzda bilim olishi uchun sharoit yaratadi.

Interfaol metodlarga quyidagilar kiradi:

“Aqliy hujum” (brainstorming) – o‘quvchilarning fikrlash faoliyatini rag‘batlantirish orqali yangi g‘oyalarni ilgari surish;

“Rol o‘ynash” (role-play) – ijtimoiy vaziyatlarni sahnalashtirish orqali muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish;

“Kichik guruhlarda ishlash” – tengdoshlar bilan hamkorlikda muammolarni hal qilish orqali jamoaviy fikrlash va til ko‘nikmalarini rivojlantirish;

“Munozara” (debate) – o‘z fikrini asoslash va boshqalarning fikrini tinglash orqali nutq madaniyatini shakllantirish.

Tajriba shuni ko‘rsatadiki, ayniqsa nogironligi bo‘lgan o‘quvchilar uchun interfaol metodlar o‘z fikrini bildirish, ijtimoiylashish, mustaqil qaror qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi. O‘qituvchilar bu metodlarni dars rejalariga mos holda tatbiq etganida, barcha o‘quvchilarning faolligi oshadi, o‘zaro hurmat va tushunish muhiti shakllanadi.

Shuningdek, bu metodlarning qo‘llanilishi darsning samaradorligini oshiradi, kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantiradi va ta’limda ijtimoiy adolat prinsiplarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Interfaol metodlarni inklyuziv ta’limda qo‘llashga doir amaliy tavsiyalar:

1. Interfaol metodlarni tizimli qo‘llash: Dars rejalarini tuzishda har bir mavzuga mos interfaol metodlarni tanlash va ularni o‘quvchilarning yosh xususiyatlari hamda individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda moslashtirish tavsiya etiladi.

2. Pedagoglarning malakasini oshirish: Inklyuziv ta‘limda interfaol metodlardan foydalanish bo‘yicha o‘qituvchilar uchun maxsus seminar-treninglar, malaka oshirish kurslari tashkil etilishi lozim.

3. Guruh va juftlikda ishlash imkoniyatlarini yaratish: Maktabda jismoniy va psixologik jihatdan qulay o‘quv muhiti yaratish orqali o‘quvchilarning erkin muloqotda bo‘lishlari ta‘minlanishi kerak.

4. Vizual va multimedaviy vositalardan foydalanish: Imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning tushunishini yengillashtirish uchun ko‘rgazmali, audiovizual, interaktiv texnologiyalarni keng qo‘llash maqsadga muvofiq.

5. Ota-onalar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish: O‘quvchilarning kommunikativ ko‘nikmalarini mustahkamlashda oila bilan hamkorlik qilish, ularni ta‘lim jarayoniga jalb etish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta‘lim muhitida interfaol metodlardan foydalanish o‘quvchilarning, ayniqsa, imkoniyati cheklangan bolalarning kommunikativ ko‘nikmalarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Bunday metodlar o‘quvchilar o‘rtasida o‘zaro muloqotni kuchaytiradi, ularni faol fikr bildirishga, tinglashga va tushunishga undaydi. Bu esa nafaqat ta‘limiy, balki ijtimoiy jihatdan ham ularning jamiyatga integratsiyalashuviga zamin yaratadi.

Shuningdek, interfaol yondashuvlar dars jarayonini jonlantirib, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va jamoada ishlash kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantiradi. O‘qituvchining metodik mahorati va individual yondashuvi interfaol metodlarning muvaffaqiyatli qo‘llanilishida muhim rol o‘ynaydi.

Shu bois, inklyuziv ta‘limda interfaol metodlardan foydalanishni tizimli ravishda yo‘lga qo‘yish, pedagoglar uchun zaruriy metodik ko‘rsatmalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotda keng tatbiq etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 13-oktabrdagi “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida” gi 638-son qarori.
2. Vygotskiy L.S. “Pedagogik psixologiya.” – Moskva: Pedagogika, 1991.
3. Amonov Sh.R. “Inklyuziv ta‘lim: nazariy asoslari va amaliy yondashuvlar.” – Toshkent: Fan, 2022.
4. Musurmonova O.D. “Interfaol metodlar orqali ta‘lim samaradorligini oshirish.” – O‘zbekiston pedagogika jurnali, 2021, №4.
5. D.Nazarova. “Zaif eshituvchi bolalarni inklyuziv ta‘limga jalb etish jihatlari/ “Himoyaga muhtoj guruhdagi bolalar va ularning oilalariga majmuaviy yordamning samarali modeli-ularning jamiyatga ijtimoiylashuvini ta‘minlash omili sifatida” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiya/Samarqand 2020.
6. D.Nazarova. Inklyuziv ta‘lim jarayonida qo‘llaniluvchi metodlar tavsifi / “Zamonaviy uzluksiz ta‘lim sifatini oshirish: innovatsiya va istiqbollar” mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya/TDPU 2020.